

論文

Kra-Daiにおける「弟・妹」語彙

富田愛佳
大阪樟蔭女子大学

Terms of ‘younger brother’ and ‘younger sister’ in Kra-Dai

TOMITA, Aika
Osaka Shoin Women’s University

Abstract: The Kra-Dai languages can be divided into two types: ‘younger sibling’ type and ‘younger brother/younger sister’ type languages. The ‘younger sibling’ type is most widely distributed in present, while the ‘younger brother/younger sister’ type is common in the languages that retain old Kra-Dai features (e.g. the Kra languages). The common and widely distributed form of ‘younger brother/sister’ is the NONG form, which means ‘younger sibling’. In the both case of ‘younger brother’ and ‘younger sister,’ an additional gender-indicative form often follows the NONG form in the Tai languages: TSAJ ‘man, male person’ (or BAAW ‘young unmarried man’) and JING ‘woman’ (or SAAW ‘young unmarried woman’, BWK ‘girl’). The Central Tai languages are characterized by the use of BAAW and SAAW as additional forms. The Northern Tai languages is characterized by the use of BWK as an additional form of ‘younger sister’. In Li (Hlai), the RUNG form, which come from Proto-Hlai, was found. The RUNG form means ‘younger sibling’, and the form is the characteristic of Li (Hlai) language. In Buyang, the ZO (‘younger brother’) and ON (‘younger sister’) forms, which trace back to Proto-Kra, were found. Thus, the word forms other than the widely distributed NONG form often have different origin from the Tai languages. In addition, it was pointed out that in Buyang, Proto-Kra ‘younger sister’ is thought to have changed to mean ‘younger sibling’, and that the MOI form and the additional MUI form of ‘younger sister’ may have been influenced by Austro-Asiatic languages, while these forms may also have been borrowed from Chinese.

キーワード : Kra-Dai ; キョウダイ語彙 ; Proto-Kra
Keywords: Kra-Dai; sibling terms; Proto-Kra

1. はじめに

本稿は、Kra-Dai 諸言語における「弟・妹」語彙の地理的分布の特徴を明らかにすることを目的とする。

「弟・妹」言語地図作成にあたっては、Bibliography に記載の言語資料から当該語彙の形式を遠藤光暁氏、平野綾香氏、筆者の3名で Excel に入力し、esri の ArcGIS を使用して地図描画した。「弟・妹」の語彙項目の分類やその考察については筆者がその責を負う。

2. 「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型の分布

Kra-Dai において「弟・妹」を指示する語彙は、大きく「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型に分けることができる。

「年下キョウダイ」型とは、そのキョウダイの性別を問わず、年下のキョウダイであることを意味する形式を持つタイプである。「弟」「妹」の語彙形式が完全に一致していたり、あるいは「年下キョウダイ」を意味する形式に性別を表す形式を付加して「弟」「妹」を表したりする。

「弟／妹」型とは、「弟」「妹」の語彙に、それぞれ別の形式を使用するタイプである。

Kra-Dai における「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型の分布は、図1の通りである。

図1: 「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型

「年下キョウダイ」(ySib) 型は、海南島を含む広い範囲に分布する。「弟／妹」(yBro/ySis) 型は、Zhuang のごく一部、Kam-Sui 諸語、Kra 諸語、Li、Lingao に見られる。これらとは別に、「弟」語彙のデータだけで、「妹」はデータが

ない地点 (no_ySis) もある。そのような地点は「年下キョウダイ」にあたる一つの形式しかないと考えれば「年下キョウダイ」(ySib) 型と見なすことができるかもしれない。

3. 弟

3.1. 「弟」を示す形式の分布

第2節で確認したように、Kra-Daiの「弟・妹」語彙は「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型に分けられるが、ここからは「弟・妹」を示す具体的な形式の分布について見ていく。

第3節では「弟」の語彙形式の分布を見る。形式を包括的に見るために、ここでは「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型に分割することはしない。「弟」を表す形式をすべて扱ってまとめたのが図2である。各分類の具体的な語彙形式については、付録1を参照されたい。

図2：「弟」を示す形式の分布

NONG型は、Proto-Tai *nɔŋ (Li 1977) ‘younger sibling’ に遡る形式で、もともと広汎に見られるが、海南島では海口周辺など一部に留まる。なお、付録1で nu4 (Sui 語・三都) を NONG 型の語形として分類しているのは、Sui 語で末子音に -ŋ を持つ語が少ない (Castro and Pan (eds.) 2015: 104) とされていることから、音韻論上の制約によって語末の -ŋ が脱落したと想定したためである。実

際、Burusphat, Wei and Edmondson (2003) においても漢語借用語 (农业, 农场) を除き、nun という音配列の見出し語は挙がっていない。

RUNG 型はすべて Li (Hlai) 語であり、海南島南部に分布する。初頭子音が付録 1 の語彙形式のように Proto-Hlai *r > r, g, h (Norquest 2007) の規則にしたがうことから、Proto-Hlai から継承された形式であると考えられる。

ZO 型、PU JI 型は両方ともすべて Kra 諸語であり、貴陽周辺とベトナム国境付近に分布する。ZO 型は Buyang と Gelao、PU JI 型は Gelao の地点である。Ostapirat (2000) では、Proto-Kra *ɟauB ‘brother (younger)’ という形式が示されており、ZO 型はこれに遡るものと推測される。PU JI 型においては、語頭の ʔa³³ や ʔb³³ などの接頭辞と思われる形式のみ「妹」と共通している。

NHAN NHA 型は Kam-Sui、NOAI 型は Li (Hlai) で、それぞれ孤立的に分布する。

その他 (OTHERS) に分類した形式のうち、on³³ pa³³ va:u³³ (Buyang, Kra) に見られる on³³ は Proto-Kra *ʔonC ‘sister (younger)’ (Ostapirat 2000) に遡る語形であると考えられる。同地点の「妹」は on³³ pa³³ mai¹¹ であるため、Proto-Kra で「妹」を表していた on は、共時的には「年下キョウダイ」を表す語形となり、キョウダイの性別は表さなくなっている¹。また、同じくその他の形式に分類した、tak⁸ tai (Zhuang, 北方タイ諸語) は、Proto-Kra *taiA ‘brother (elder)’ (Ostapirat 2000) に遡る tai に接頭辞 tak⁸ がついた形式であろう²。

3.2. 「弟」において2音節以上の形式を構成する要素

付録 1 からわかるとおり、「弟」を示す形式の中には、2 音節以上であるものが多い。これらは、基本的に「年下キョウダイ」型であると考えられ、3.1 の図 2 で分類のラベルにした NONG、RUNG、ZO 等に対応する「年下キョウダイ」の形式に、性別「男」を意味する要素が付加されている場合が多くある。また、性別を示す要素以外でも、何らかの形式が付加されている場合がある。これらの付加形式の分布をまとめたのが図 3 である。

もっとも広く分布するのは TSAJ 型で、北方タイ諸語、南西タイ諸語を中心に雲南省から広西チワン族自治区の南部に分布し、図 2 の NONG の後部要素として出現する。BAAW 型も NONG の後部要素となるが、こちらは広西チワン族自治区のベトナム国境付近の中央タイ諸語に分布する。Hudak (2008) では、TSAJ にあたる語形は ‘man, male person’、BAAW にあたる語形は ‘young unmarried man’ の項目として北方・中央・南西タイ諸語全般で広く見られる。

¹ 当該地点の「兄」「姉」は共通して pi⁴⁵ という形式を持ち、これが共時的には「年上キョウダイ」を表すと考えられる。一方、Ostapirat (2000) は Proto-Kra の再建形として *taiA ‘brother (elder)’ / *ɟauB ‘brother (younger)’ / *piC ‘sister (elder)’ / *ʔonC ‘sister (younger)’ を挙げており、pi⁴⁵ は歴史的には「姉」の形式である。このように、当該地点では歴史的に「姉」の形式が「年上キョウダイ」の意味に、「妹」の形式が「年下キョウダイ」の意味に変化している。

² Burusphat and Qin (2006) によると、接頭辞 tak⁸ は同年代男性につける接頭辞であるという。

ほかに NONG の後部要素となるのは PAAN 型で、貴州と広西の境界付近の Kam-Sui 諸語で見られる。一方、NONG の前部要素になるのが TAK 型で、南寧市の東方に分布する Zhuang (北方タイ諸語) で見られる。TAK は注 2 で述べたように同年代男性につける接頭辞であろう。

LA 型、?A 型はそれぞれ、図 2 の ZO 型、PU JI 型の前部要素としていずれも Kra 諸語の Gelao で見られる。この要素は、同地点の「妹」語彙にも共通する形式があることから、性別を示す形式ではなく、接頭辞ではないかと考えられる。

図 3 : 「弟」に見られる付加形式

4. 妹

4.1. 「妹」を示す形式の分布

「妹」を表す形式の分布をまとめると、図 4 のようになる。各分類の具体的な語彙形式については、付録 2 を参照されたい。

NONG、RUNG 型は「弟」の分布でも見られた形式で、「年下キョウダイ」を表す形式だと考えられる。NONG 型はタイ諸語、Kam-Sui 諸語を中心に広く見られ、Li (Hlai) や Lingao などにもごく一部が分布する。RUNG 型はすべて Li (Hlai) である。

ON 型は、3.1 節の最後で言及したように Proto-Kra *ʔonC ‘sister (younger)’ (Ostapirat 2000) に遡る語形である。すべて Kra 諸語である Buyang のデータで

あるが、3地点のうち2地点では「弟」としてやはり Proto-Kra に遡る ZO 型の形式を持っており、Proto-Kra の「弟」「妹」の形式を継承している。

MOI 型は、「弟」では出てこなかった形式であるため、「弟／妹」型の語彙であると見なせる。分布は、貴陽周辺では Gelao、桂林・南寧周辺では Zhuang (中央タイ諸語) と Kam-Sui 諸語、そして海南島では Lingao、のようにばらつきがある。語形も *mui*~*moi* (Zhuang)、*mei* (Kam-Sui)、*məi* (Lingao)、*məu* (Gelao) のように母音に違いがある。SEAlang Mon-Khmer etymological dictionary によると、Headley (1997) では Khmer ‘*mei*’ に対して意味的に「妹」と重なるような ‘term of address to a younger woman or to a woman of lower status’ という語釈が与えられており、MOI 型はオーストロアジアの語形と関係する可能性もあるが、一方で漢語「妹」の借用とも考えられる。

NI、EN、MIA、VAI 型も「弟」では出てこなかった形式であり、「弟／妹」型の語彙であると考えられる。なお、MIA にあたる形式は、Hudak (2008) では南西タイ諸語で ‘*wife*’ の語彙形式としてよく現れる。

図4：「妹」を示す形式の分布

4.2. 「妹」において2音節以上の形式を構成する要素

2音節以上の「妹」語彙形式のうち、図4の分類の前部または後部についての付加形式によって分類し、分布をまとめたのが図5である。

JING 型、SAAW 型は雲南から広西の南部にかけて同程度に広く分布し、どちらのタイプも図4の NONG 型の後部要素となって、年下キョウダイの性別

を表す。JING 型が南西タイ諸語の Dai を中心とした分布であるのに対して、SAAW 型は、中央タイ諸語の Zhuang を中心とした分布である点が異なる。Hudak (2008) では、JING 型に相当する形式は ‘woman’ を意味し、南西および中央タイ諸語で見られる。また、SAAW 型の形式は ‘young unmarried woman’ を意味し、北方・中央・南西タイ諸語全般に見られる。SAAW 型の語彙形式は広く分布しているが、これを「妹」の性別を示すのに使うのが中央タイ諸語の特徴と言えそうである。

BWK 型は北方タイ諸語の Zhuang を中心に分布する。多くの場合 buk の音形をとり、NONG 型の後部要素となるが、中央タイ諸語の Zhuang の 1 地点 (隆安) のみ、NONG の前部要素となる語形があった。Hudak (2008) によれば、この BWK 型の形式は北方タイ諸語で ‘girl’ の意味であり、南西タイ諸語には見られない形式であるという。

LAAK 型はすべて Kam-Sui 諸語に分布し、ほとんどの場合、やはり NONG 型の後部要素になるが、1 地点のみ Biao で図 4 の NI 型の前部要素として現れる例があった。また、LAAK の後に bjik、ʔbi:k、bi:k、ʔja:k などに伴う地点も多く見られる。

ここまで見てきた JING、SAAW、BWK、LAAK 型とは逆に、図 4 の NONG 型の前部要素となるのが TA 型である。TA 型は BWK 型同様に北方タイ諸語の Zhuang に分布するが、その分布域は BWK 型より東側に寄っている。

MUI 型は Zhuang (北方タイ諸語)、Pubiao の互いに離れた 3 地点で見られ、図 4 の NONG 型あるいは VAI 型の前部または後部要素になっている。音形から、図 4 の MOI 型と関連する形式だと考えられる。MOI 型は「弟」には見られない形式のため、「弟／妹」型の「妹」を表す語彙だと考えられるが、MOI 単独ではなく NONG 型や VAI 型との組み合わせで「妹」を表す地点もあるということである。

ʔA 型は図 4 の MI A 型の前部要素として現れる。このタイプが観察される地点は、「弟」の図 3 でも ʔA 型であった Gelao の地点である。これらの地点では「弟／妹」型で、「弟」PUJI 型と「妹」MIA 型にそれぞれ接頭辞として ʔA 型が付いていると考えられる。

図5：「妹」に見られる付加形式

5. おわりに

本稿では、Kra-Dai 諸語の「弟・妹」を表す形式について、まず「年下キョウダイ」型と「弟／妹」型の言語に大きく分けられること、現在もっとも広汎に分布するのは「年下キョウダイ」型であるが、「弟／妹」型は Kra 諸語など Kra-Dai の古い特徴を残す言語に多いことを確認した。

「弟・妹」の各語形で共通して広く分布するのは、「年下キョウダイ」型の語形である NONG 型であった。「弟・妹」とも、この NONG 型の後部要素として性別を示す形式が付加されることも多くあり、この付加形式はタイ諸語においてごく一般的な語彙である TSAJ「男性」（あるいは BAAW「未婚男性」）、JING「女性」（あるいは SAAW「未婚女性」、BWK「少女」）だが、中央タイ諸語では付加形式として BAAW や SAAW を使う特徴が、北方タイ語では「妹」の付加形式として BWK を使用する特徴がある。

このほか、Proto-Hlai に遡る Li (Hlai) に特徴的な「年下キョウダイ」語形の RUNG 型や、Buyang における Proto-Kra の語形に遡る「弟」の ZO 型および「妹」の ON 型など、タイ諸語とは異なる語形も見られた。

さらに、Buyang で Proto-Kra の「妹」が「年下キョウダイ」の意味へ変化したと考えられること、「妹」の MOI 型および付加形式の MUI 型は漢語の借用とも考えられる一方で、オーストロアジア諸語の影響の可能性を指摘した。

付録1: 「弟」を示す形式の分類

<NONG 型>

no:ŋ⁶, nɔ:ŋC2, nɔɔŋ⁴, nɔɔŋ⁵, nɔɔŋ⁶, nɔŋ³, nɔŋ⁴, nɔŋ⁵, nɔŋ⁶, nɔŋ⁸, nɔŋC2, nu:ŋ⁴, no:ŋ⁴, noŋ², noŋ⁴, noŋ⁶, noŋC2, nooŋ³, nooŋ⁶, nu:ŋ⁴, nu:ŋ⁴, nu⁴, nuaj³, nuaj⁴, nuaj⁴, nuaj⁶, nuaj⁴, nuaj²³, nuaj⁴, loŋ⁴ tsa:i², nauŋ⁴ caai², no:ŋ⁴ tea:i², nɔɔŋ⁶ baaw², nɔŋ⁴ tea:i², nɔŋ⁴ teai², nɔŋ⁴ tsa:i¹, nɔŋ⁴ tsa:i², nɔŋ⁴ tsa:i², nɔŋ⁵ caay⁴, nɔŋ⁵ saay⁵, nɔŋ⁶ baaw², no:ŋ³ ba:u⁶, no:ŋ³ ma:u⁵, no:ŋ⁴ ba:u⁵, nɔ:ŋ⁴ ba:u⁵, no:ŋ⁴ ba:u⁶, noŋ⁴ pa:n¹, noŋ⁴ tsoi², nooŋ³ baaw⁵, nooŋ⁶ baaw², nooŋ⁶ lay², nu:ŋ⁴ pu⁴ θa:i¹, nuaj⁴ t'ai¹, nuaj⁴ θa:i¹, nuaj⁴ θ:ai¹, nuaj⁴ θa:i¹, nuaj⁴ lə² ba:n¹, pi³ naaj⁴ loŋ¹, ro:i⁶ nu:ŋ⁴, tak⁸ nu:ŋ⁴, waj² nuaj⁴, ʔa:u¹ nu:ŋ⁴, ʔoo⁵ nooŋ⁶

<RUNG 型>

ru:ŋ¹, gu:ŋ¹, gu:ŋ⁴, huan⁴, hu:ŋ⁴

<ZO 型>

zo³⁵ (姉による呼称), zo³⁵ tja⁴⁴ (兄による呼称), zu¹¹, zu⁵³, a⁴⁴ zu⁴², la³¹ zu³¹, la³⁵ jau³³, tshə³³, tsə³¹, tsəu³¹, tɛu¹³

<PU JI 型>

ʔa³³ pu³³ zi³¹, ʔo³³ pu³³ ji³¹ nda³³, ʔo³³ pu³³ ji³¹

<NHAN NHA 型>

ŋan³ ŋa⁵, ŋan³ nia⁵

<NOAI 型>

nuai⁵, nɔ³ (姉による呼称)

<その他 (OTHERS)>

muaj⁴, mɔŋ⁴ tsa:i², ʔe:ŋ³, va:i³³, on³³ pa³³ va:u³³, jo² nji² po²², lak⁸ kjai³, tak⁸ tai, sok²

付録2: 「妹」を示す形式の分類

<NONG 型>

nɔŋ⁴, noŋ⁴, noŋ⁴ mjek⁹, nu:ŋ⁴, nu⁴, nuŋ⁴, nuŋ⁴ la:k⁸ bi:k⁸, nuŋ⁴ la:k⁸ ʔja:k⁷, nuŋ⁴ mu:i⁴, ta⁶ nu:ŋ⁴

<RUNG 型>

ru:ŋ¹, gu:ŋ¹, gu:ŋ⁴, hu:ŋ⁴, huan⁴

<MOI 型>

mei³⁵, məi⁴, məu¹³ tjan³¹ tjan³¹, mo:i⁶, mui³⁵, ta⁶ mu:i⁶

<ON 型>

un²⁴, ʔun³³, on³³ pa³³ mai¹¹

<NI 型>

ŋi⁴⁴, ni⁴, lak⁸ ni⁴

<EN 型>

e³³, en⁵⁵

<MI A 型>

ʔo³² mi³³ ʔã³³, ʔo³² mi³³ ʔɛ³³

<VAI 型>

va:i³³ mǝi⁴⁵, uai⁵⁵ pia⁵⁵

<その他 (OTHERS)>

a³³ an³³, a⁴⁴ tɛ⁴² (~tei⁴²), at⁷ jen⁴ kjā:u³-kjai³, ko¹, nuǝi⁵, ηwɛ² nji³, mja²², tset², zɛi² (姉による呼称),
ʔe:ŋ³

データ用文献一覧/Bibliography

- 平野綾香 (2021) 『ベトナムランソン省チャンディン県ヌン語の記述研究』大阪大学, 博士論文.
- 薄文泽 (1997) 《佯僜语研究》上海: 上海远东出版社.
- 薄文泽 (2003) 《木佬语研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会 (2008) 《广西民族语言方音词汇》北京: 民族出版社.
- 小坂隆一、周国炎、李錦芳編 (1998) 《仡央语言词汇集》贵阳: 贵州民族出版社.
- 李錦芳 (1999) 《布央语研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 李錦芳、吴雅萍、姜莉芳、熊南京、李炜、徐晓丽 (2006) 《西南地区瀕危语言调查研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 李如龙、侯小英、林天送、秦恺 (2012) 《茶洞语研究》北京: 民族出版社.
- 李云兵 (2000) 《拉基语研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 梁敏編著 (1980) 《侗语简志》北京: 民族出版社.
- 梁敏、张均如 (1997) 《临高话研究》上海: 上海远东出版社.
- 梁敏、张均如 (2002) 《标话研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 梁敏、张均如、李云兵 (2007) 《普标语研究》北京: 民族出版社.
- 毛宗武、蒙朝吉、郑宗泽編著 (1982) 《瑶族语言简志》北京: 民族出版社.
- 欧阳觉亚 (1998) 《村语研究》上海: 上海远东出版社.
- 欧阳觉亚、郑贻青 (1983) 《黎语调查研究》北京: 中国社会科学出版社.
- 王均、郑国乔編著 (1980) 《仡佬语简志》北京: 民族出版社.
- 杨通银 (2000) 《莫语研究》北京: 中央民族大学出版社.
- 喻翠容編著 (1980) 《布依语简志》北京: 民族出版社.
- 喻翠容、罗美珍編著 (1980) 《傣语简志》北京: 民族出版社.
- 张均如編著 (1980) 《水语简志》北京: 民族出版社.
- 张均如、梁敏、欧阳觉亚、郑贻青、李旭练、谢建猷 (1999) 《壮语方言研究》成都: 四川民族出版社.
- 周耀文、罗美珍 (2001) 《傣语方言研究》北京: 民族出版社.
- Chen, Yen-ling (2018) *Proto-Ong-Be*, Ph.D. dissertation, University of Hawai'i at Manoa. URI: <http://hdl.handle.net/10125/62511>
- Hudak, Thomas John (1994) *William J. Gedney's southwestern Tai dialects*. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan.

- Hudak, Thomas John (1995) *William J. Gedney's central Tai dialects: glossaries, texts, and translations*. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan.
- Hudak, Thomas John (1997) *William J. Gedney's Tai dialect studies*. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan.
- Hudak, Thomas John (2008) *William J. Gedney's comparative Tai source book*. Honolulu: University of Hawai'i Press. URI: <https://www.jstor.org/stable/20532978>
- Morey, Stephen (2005) *The Tai languages of Assam: A grammar and texts*. Canberra: Pacific Linguistics, The Australian National University. doi: <https://doi.org/10.15144/PL-565>
- Pittayaporn, Pittayawat (2009) *Phonology of Proto-Tai*. Ph.D.dissertation, Cornell University, Ithaca, New York.
- Самарина, Ирина Владимировна (2011) *Языки гэлао: материалы к сопоставительному словарю кдайских языков*. Москва: Academia.

参考文献/References

- Burusphat, Somsong and Xiaohang Qin (eds.) (2006) *Northern Zhuang Chinese-Thai-English dictionary*. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
- Burusphat, Somsong, Xuecun Wei and Jerold A. Edmondson (eds.) (2003) *Sui (Shui) Chinese-Thai-English dictionary*. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.
- Castro, Andy and Xingwen Pan (eds.) (2015) *Sui dialect research*. SIL e-Books 66. SIL International. URI: <https://www.sil.org/resources/archives/64425> (Originally published in Chinese as 《水语调查研究》贵阳: 贵州人民出版社, 2014.)
- Headley, Robert K. (1997) *Modern Cambodian-English dictionary*. Maryland: Dunwoody Press.
- Hudak, Thomas John (2008) *William J. Gedney's comparative Tai source book*. Honolulu: University of Hawai'i Press. URI: <https://www.jstor.org/stable/20532978>
- Li, Fang-Kuei (1977) *A handbook of comparative Tai*. Oceanic linguistics special publication no.15. Honolulu: University of Hawai'i Press. URI: <https://www.jstor.org/stable/20006684>
- Norquest, Peter K. (2007) *A phonological reconstruction of Proto-Hlai*. Ph.D. dissertation. Tucson: Department of Anthropology, University of Arizona. URI: <http://hdl.handle.net/10150/194203>
- Ostapirat, Weera (2000) Proto-Kra. *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 23(1): 1-251. doi: <http://doi.org/10.15144/LTBA-23.1.1>
- SEAlang Mon-Khmer etymological dictionary. URL: <http://sealang.net/monkhmer/dictionary/>

出版情報

採用決定日 : 2022年9月16日